

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 422 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor alaiyalari bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзилловна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi.....	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Dilduz Dilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda STEAM yondashuvining roli	170
Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li	
Innovatsion ta'lim muhitida talabalarning kasbiy muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	173
Bo'ltakov Sanjarbek Xazratqul o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim tizimining ahamiyati	176
Mehmonova Nodiraxon Yusufxon qizi	

Duduqlanish nutq kamchiligini korreksiyalashning maxsus va integratsiyalashgan texnologiyalarini rivojlantirish.....	180
Boxodirova Gulasaxon Ibrohimovna	
Эссе как инструмент формирования и диагностики компетенций в системе высшего образования .	184
Шейхмамбетов Сервер Рефикович	
Matallar va folklor hikoyalari: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interaktiv dars texnologiyalari.....	188
Azimova Nodira Hikmatovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish va ularni sportga yo'naltirishning pedagogik asoslari.....	191
Norboyev Komiljon Jurakulovich, Rustamova Kamola Xayrulla qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-gumanitar fanlarning o'qitilishining ahamiyati.....	194
Burkhanova Sabo Tulanovna	
Oliy ta'lim muassasalarida O'zbekistonning eng yangi tarixini o'qitishning metodologik asoslari va muammolari	197
Norbutayeva Guzal Abdig'ofurovna	
Ta'lim tashkilotlarida sifatni boshqarish jarayonlarini tizimli rejalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	200
Abdurashit Karimovich Avliyakov	
Tarbiya darslari samaradorligini oshirishda abdulla avloniy pedagogik hikmatlaridan foydalanishni metodik tashkil etish.....	204
Daliyeva Eliza Zokir qizi	
Badiiy-tarixiy meros asosida bo'lajak pedagoglarning refleksiv tafakkuri va kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirish	207
Qodirova Mavluda Maxodir qizi	
Adabiyot darslarida lirik asarlarni vizual yondashuvlar asosida o'qitish usullari.....	210
Sobitova Mahmudaxon Shuxratbek qizi	
ESG tamoyillarini ta'lim tizimiga joriy etish orqali talabalarda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish	216
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Социально-психологические факторы нарушения психологического здоровья в семье	219
Гулру Тургунова	
O'zini tarbiyalash (self-development) g'oyasining Ibn Sino ta'limotidagi o'rni	229
Usmanova E'zoza Zokirjonovna	
Оценка динамики физиологических показателей волейболистов 12–16 лет в предсоревновательный и соревновательный периоды	234
Умматалиева Шерзода Шерали угли	
Individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini motivatsion omillar asosida shakllantirish.....	239
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
O'smirlarda internetdan ortiqcha foydalanishning psixologik oqibatlarini.....	243
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Transakt analiz: shaxslararo muloqotni tahlil qilishning nazariy va amaliy asoslari	247
Nilufar Sayfidinovna Sangirova	
Inklyuziv ta'lim jarayonini boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish (umumiy o'rta ta'lim maktablari misolida)	252
Abdug'aniyev Abdurauf Abdumannonovich	
O'zbek milliy kurashining tarixiy rivojlanish bosqichlari va uning yoshlar tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati.....	257
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Almardanov Xasan Asqarovich	
Belbog'li kurashning shakllanishi va rivojlanish tarixi: jismoniy tarbiya tizimidagi o'rni va metodik imkoniyatlari	261
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqizilov Muxammadbek Sherali o'gli	

Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	265
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqobilov Jamshid G'ulomovich</i>	
Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	270
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Nurullayev Fazliddin Murodulla o'gli</i>	
Raqamli muhitda shaxs xulq-atvori dinamikasi (bolalik va o'smirlilik misolida)	275
<i>Raimdjanov Mirkarim Tolibjon o'g'li</i>	
O'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini oshirishning pedagogik va psixologik asoslari	278
<i>Suvanova Baxtigul Baxridinovna</i>	
Xalqaro tajriba asosida o'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari.....	283
<i>Azimov I. T., Mirzayeva N. I.</i>	
Boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'qitishda didaktik vositalardan foydalanish	288
<i>Ziyaboyeva Sevara Saydullayevna</i>	
Yuqori malakali o'rta masofaga yuguruvchilarning jismoniy rivojlanish dinamikasi	292
<i>Nazarov Nuriddin Baxranovich</i>	
Maktab direktorining partisipativ boshqaruv faoliyatida qarorlar qabul qilish jarayonida ishtirokchilarning roli	297
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
Tibbiyotda nizoli vaziyatlar va ularni bartaraf etish usullari.....	301
<i>Olimova Dono Shakirovna, Baxtiyorova Shahnoza Mansurbekovna</i>	
Ichki kasalliklarni tashxislashda klinik fikrlashning o'rni.....	304
<i>Tilavova Muqaddas, Hasanova Munisa, Mamatqulova Fayzo, Hakimova Xonbuvi Hakimovna</i>	
Транснациональные компании и проблема суверенитета национального государства.....	307
<i>Ф. Равшанов, Л. Сохибова</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda o'quv-biluv faoliyati motivatsiyasini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	311
<i>Muhammadiyeva Manzura Maratovna, Musulmonova Sabrina Akmal qizi</i>	
Texnologik ta'limda xorijiy tajriba	316
<i>Lochinbek Abdirasulov</i>	
Talabalarda ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari.....	319
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna, Mustafayeva Feruza Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslaridagi asosiy resurslari: "ona tili" darsligi, mashq daftari, o'qituvchi kitobi ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida.....	324
<i>Soatova Hilola Shuhrat qizi</i>	
Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi – zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida.....	328
<i>R. D. Mustayev, H. F. Abduvositov</i>	
Русскоязычная литература Узбекистана современного периода: проблематика, поэтика и художественный анализ	332
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	335
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalarda iste'mol madaniyatini shakllantirish jarayonida targeting yondashuvining pedagogik nazariy asoslari	339
<i>D. G. Umnov</i>	
Ona tili darslarini ikkinchi til tamoyillari asosida tashkil etish masalalari.....	344
<i>Maxkamova Guluzroxon Abdumutalibovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ishlarni pedagogik jihatlardan tashkil etishning nazariy va amaliy aspektlari	347
<i>Mahkamov Mahammadjon Dadajonovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar asosida dars jarayonini takomillashtirish metodikasi	351
<i>Muhammadjonova Durdonaxon Bahromjon qizi</i>	
Tarix darslarini modellashtirishda pedagogik metodlar tasnifi va ularning samaradorligi	354
<i>Ikrom Qodirov</i>	

Hadassah gospital maktabi modelining o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik samaradorligi va uni O'zbekiston gospital maktablariga tatbiq etishning ahamiyati	357
<i>Abdullayev Aziz Habibullayevich, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li, Alimova Dono Abbosxonovna</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	361
<i>Amirxo'jayev Shukurjon Qurbonovich, Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
Neyropedagogik yondashuv asosida o'quvchilarda pozitiv fikrlashni rivojlantirishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslari	364
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutqiy nuqsonlarning oldini olish va o'quvchilarning talaffuz madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	367
<i>Baxtiyorova Nastarin Baxriddinovna, Daminova Dilbar Melimurodovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishga qiziqishini oshirishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari.....	370
<i>G'aniyeva Gulxayyo Islom qizi, Raxmatova Shaxlo Mansurovna</i>	
Ingliz tili darslarida kitobxonlik ko'nikmalarining o'ziga xosligi	373
<i>Jo'raboyeva Turg'unoy Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvokognitiv kompetentlikni rivojlantirishning didaktik tizimi.....	377
<i>Kozimova Sadoqat</i>	
Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish orqali ekologik savodxonlikni shakllantirishning pedagogik asoslari	380
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Oilaviy munosabatlarda manipulyativ muloqot indikatsiyasi: psixologik tahlil va eksperimental natijalar.....	383
<i>Nishanova Zulfizar Yashin qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli ta'lim texnologiyalarining o'rni.....	386
<i>Nurulloyev Firuz No'monjonovich</i>	
Talabalarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning tarixiy-pedagogik asoslari (ma'rifatparvar mutafakkirlar merosi misolida).....	390
<i>Sabirov Kaxramon Bektursun o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi 5-6 yoshli bolalarda muammoli vaziyatlarni mustaqil yechish qobiliyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirish.....	393
<i>Tillayeva Vasila O'ktam qizi</i>	
Kritik fikrlash kompetensiyasining pedagogik va didaktik mazmuni	398
<i>Tursunaliyev Shaxzod Sherali o'g'li</i>	
Kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik modellashtirish	402
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi</i>	
Oliy ta'limda ishga doir muloqot asoslari fanini o'qitish orqali talabalarining og'zaki fikrlash va nutq faoliyatini rivojlantirish	406
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Роль онлайн-платформ и образовательных сервисов в формировании ответственности студентов.....	409
<i>Гуламов Жасур Баходирович</i>	
Изучение изменений полярного переключения негативных и позитивных эмоций среднего воздействия в процессе развития/реабилитации механизмов эмпатии	413
<i>Ягудин Дмитрий Рустамович</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING ONA TILI DARSLARIDAGI ASOSIY RESURSLARI: "ONA TILI" DARSLIGI, MASHQ DAFTARI, O'QITUVCHI KITABI TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA

Soatova Hilola Shuhrat qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti II bosqich magistranti

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslarida qo'llaniladigan asosiy resurslar – "Ona tili" darsligi, mashq daftari hamda o'qituvchi kitobining ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni va ahamiyati yoritiladi. Mazkur resurslarning o'zaro uzviy bog'liqligi, dars jarayonini tizimli tashkil etishdagi roli hamda o'quvchilarning o'qish, yozish, tahlil qilish va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu vositalardan samarali foydalanish orqali o'quvchilarda mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, bilimlarni mustahkamlash va dars jarayonini yanada qiziqarli tashkil etish masalalari asoslab beriladi. Boshlang'ich ta'lim jarayonida an'anaviy resurslardan zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg'un foydalanishning ahamiyati ham asoslanadi.

Kalit so'zlar: ona tili darsligi, mashq daftari, o'qituvchi kitobi, ta'lim resurslari, metod, samaradorlik, boshlang'ich ta'lim, nutqiy kompetensiya.

Abstract: The main resources used in native language lessons in primary education – the "Native Language" textbook, workbook, and teacher's guide – are examined in terms of their role and significance in improving educational effectiveness. The interconnection of these resources, their role in the systematic organization of the teaching process, and their potential in developing students' reading, writing, analytical, and communicative competencies are analyzed. In addition, the importance of effective use of these tools for developing independent learning skills, reinforcing knowledge, and making the learning process more engaging is substantiated. The significance of integrating traditional educational resources with modern pedagogical approaches in primary education is also emphasized.

Key words: native language textbook, workbook, teacher's guide, educational resources, method, effectiveness, primary education, communicative competence.

Аннотация: Рассматриваются основные ресурсы, используемые на уроках родного языка в начальных классах – учебник "Родной язык", рабочая тетрадь и книга учителя, а также их роль и значение в повышении эффективности обучения. Проанализирована взаимосвязь данных ресурсов, их значение в системной организации учебного процесса, а также возможности в развитии навыков чтения, письма, анализа и речевой компетенции учащихся. Кроме того, обоснованы вопросы формирования навыков самостоятельной работы, закрепления знаний и организации более интересного учебного процесса посредством эффективного использования данных средств. Подчеркивается важность сочетания традиционных образовательных ресурсов с современными педагогическими подходами в начальном образовании.

Ключевые слова: учебник родного языка, рабочая тетрадь, книга учителя, образовательные ресурсы, метод, эффективность, начальное образование, речевая компетенция.

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan tub islohotlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning joriy etilishi hamda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan yondashuvlar boshlang'ich ta'lim bosqichiga alohida e'tibor qaratishni talab etmoqda. Chunki aynan boshlang'ich sinf davrida o'quvchilarning savodxonligi shaklla-

nadi, mustaqil fikrlash, o'qish va yozish ko'nikmalari rivojlanadi hamda ularning keyingi ta'lim bosqichlari uchun mustahkam poydevor yaratiladi. Shu bois, boshlang'ich sinflarda ona tili darslarini samarali tashkil etish, o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda asosiy o'quv resurslaridan oqilona foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Ona tili darslari boshlang'ich ta'limning yetakchi fanlaridan biri sifatida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini shakllantirish, til me'yorlarini o'rgatish, fikrni aniq va izchil bayon etish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayonda darslik, mashq daftari va o'qituvchi kitobi kabi asosiy ta'lim resurslari muhim o'rin tutadi. Mazkur resurslar nafaqat o'quv materialining mazmunini belgilaydi, balki darsning metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilishiga, o'quvchilarning bilimlarni bosqichma-bosqich o'zlashtirishiga ham xizmat qiladi.

“Ona tili” darsligi o'quvchilar uchun asosiy bilim manbai bo'lib, unda nazariy ma'lumotlar, amaliy mashqlar, matnlar va topshiriqlar tizimli ravishda berilgan. Mashq daftari esa olingan bilimlarni mustahkamlash, amaliyotda qo'llash hamda yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'qituvchi kitobi esa pedagog uchun metodik qo'llanma vazifasini bajarib, darsni samarali tashkil etish, turli metod va usullarni to'g'ri tanlash hamda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim berish imkonini yaratadi. Ushbu uch resursning o'zaro uyg'unligi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'lim talablariga ko'ra, faqatgina o'quv materialini yetkazish emas, balki o'quvchilarni faol, mustaqil va ijodiy fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, asosiy ta'lim resurslaridan samarali foydalanish orqali o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, ularni mustaqil ishlashga o'rgatish hamda bilimlarni chuqur o'zlashtirishga erishish mumkin.

Mazkur maqolaning maqsadi – boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslarida foydalaniladigan asosiy resurslar: “Ona tili” darsligi, mashq daftari va o'qituvchi kitobining ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'zni va ahamiyatini ilmiy-pedagogik jihatdan asoslash, ularning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish hamda amaliy jihatdan samarali foydalanish yo'llarini yoritishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich ta'limda ona tili darslarini samarali tashkil etish masalasi zamonaviy pedagogika ilmida muhim yo'nalishlardan biri sifatida keng o'rganilgan. N. Rasulova o'zining “Zamonaviy ta'lim texnologiyalari” nomli asarida ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar, interfaol metodlar va pedagogik texnologiyalarning ahamiyatini asoslab beradi. Muallif ta'lim samaradorligini oshirishda o'quv resurslaridan tizimli foydalanish, o'quvchilarni faol ishtirok etishga jalb etish va ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi.

M. To'xtaeva tadqiqotlarida interfaol metodlar asosida dars tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan bo'lib, bunda o'quvchilar faolligini oshirish, dars jarayonini jonlantirish va bilimlarni chuqur o'zlashtirishga erishish yo'llari ko'rsatib berilgan. Muallifning fikricha, darslik, mashq daftari va boshqa ta'lim vositalarini interfaol metodlar bilan uyg'unlashtirish o'quvchilarning bilish faoliyatini sezilarli darajada faollashtiradi hamda ularning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

D. Tursunova hamda N. Karimova ilmiy ishlarida ta'lim jarayonida kreativ va integratsiyalashgan yondashuvlarning ahamiyati keng tahlil qilingan. Tursunova adabiyot darslarida kreativ fikrlashni shakllantirish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirish mumkinligini asoslaydi. Karimova esa ona tili va adabiyot fanlarini integratsiyalashgan holda o'qitish orqali o'quvchilarning bilimlari tizimlashtirilishi, ularning nutqiy va tafakkur kompetensiyalari uyg'un rivojlanishini ilmiy jihatdan izohlaydi.

Xorijiy tadqiqotchilar – R. Melisa, L. N. Dakka, E. S. Nurdiansa va W. O. Wardani tomonidan olib borilgan bibliometrik tahlilda boshlang'ich ta'limda til o'rganish jarayonida darsliklar, o'quv resurslari va metodlarning o'zni chuqur o'rganilgan. Ushbu tadqiqotda ta'lim resurslarining o'zaro uyg'unligi, ularning o'quvchilarning til ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan integratsiyasi muhim omil sifatida baholanadi. Mazkur ilmiy qarashlar boshlang'ich sinflarda ona tili darslarini samarali tashkil etishda asosiy resurslardan kompleks foydalanish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ma'lumotlar bir necha usullar orqali to'plandi. Avvalo, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, o'quv dasturlari hamda metodik qo'llanmalar tahlil qilinib, nazariy asoslar shakllantirildi. Shuningdek, boshlang'ich sinflarda ona tili darslarini kuzatish orqali darslik, mashq daftari va o'qituvchi kitobidan foydalanish jarayonlari o'rganildi. Pedagoglar bilan suhbat va so'rovnoma usullari orqali ularning amaliy tajribasi, resurslardan foydalanishdagi yondashuvlari hamda muammolari aniqlashtirildi. O'quvchilarning yozma ishlari va topshiriqlari tahlil qilinib, ularning bilim darajasi va nutqiy kompetensiyalari baholandi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy tahlil, umumlashtirish va tizimlashtirish usullari asosida qayta ishlanib, asosiy xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida ta'lim samaradorligini oshirishda asosiy resurslar – “Ona tili” darsligi, mashq daftari va o'qituvchi kitobi – markaziy o'rin tutadi. Har bir resurs o'z vazifasi va pedagogik ahamiyati bilan ajralib turadi, ularni birgalikda oqilona qo'llash esa darslarni yanada samarali, tizimli va interaktiv qiladi. Ushbu bo'limda har bir resursning ta'lim jarayonidagi o'rni va imkoniyatlari alohida yoritiladi.

“Ona tili” darsligining pedagogik vazifasi, ta'lim samaradorligidagi o'rni, qo'llash bo'yicha tavsiyalar. “Ona tili” darsligi boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun asosiy bilim manbai hisoblanadi. Unda nazariy ma'lumotlar, matnlar, she'rlar, hikoyalar va turli amaliy mashqlar tizimli tarzda berilgan. Darslikning asosiy vazifasi o'quvchilarda til savodxonligini shakllantirish, yangi so'z boyligini o'rgatish, gap tuzilishini va grammatik qoidalarni tushuntirish, shuningdek, matnni tushunish hamda tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Darslik mavzularni bosqichma-bosqich, oson tushunarli tarzda taqdim etadi. Bu esa o'quvchilarga yangi bilimlarni mustahkamlash va amaliyotda qo'llash imkonini beradi.

Matnlar va hikoyalar o'quvchilarda og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish, to'g'ri talaffuzni shakllantirish hamda lug'at boyligini kengaytirishga xizmat qiladi. Darslikdagi mashqlar o'quvchilarga nazariy bilimlarni amalda qo'llash imkonini yaratadi. Masalan, matn bo'yicha savol-javoblar, so'zlarni joylashtirish, matnni qisqacha bayon qilish kabi mashqlar. Ko'pgina darsliklarda rangli rasmlar, diagrammalar, chizmalar va tasvirlar mavjud bo'lib, ular o'quvchilarning diqqatini jalb qiladi hamda mavzuni osonroq tushunishga yordam beradi.

Darslikni dars jarayonida nafaqat o'quv materialini yetkazish vositasi sifatida, balki o'quvchilarning fikrlash va amaliy faoliyatini rag'batlantiruvchi vosita sifatida qo'llash muhimdir. Darslikdagi matnlar bilan ishlashda o'quvchilarga matnni tahlil qilish, asosiy fikrni ajratib olish, so'z boyligini kengaytirish va mantiqiy bog'liqlikni aniqlashga qaratilgan topshiriqlar berilishi maqsadga muvofiq.

“Mashq daftari”ning pedagogik vazifasi, ta'lim samaradorligidagi o'rni, qo'llash bo'yicha tavsiyalar. Mashq daftari – o'quvchining mustaqil ishlashini, bilimlarni amaliyotda qo'llashni hamda yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantirishni ta'minlovchi asosiy vosita hisoblanadi. U darslikdagi nazariy bilimlarni mustahkamlash va o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Bilimlarni mustahkamlash jarayonida mashq daftari orqali o'quvchilar darsda o'rgangan mavzularni qayta ishlaydi, takrorlaydi va chuqur o'zlashtiradi. Mashqlar (gapni to'ldirish, matn yozish, qisqa insho tuzish va boshqalar) o'quvchilarda yozma nutq ko'nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, mashq daftari o'quvchilarga xatolarini aniqlash, tuzatish va o'z bilim darajasini baholash imkonini beradi.

Differensial yondashuv nuqtai nazaridan, o'qituvchi mashq daftari orqali har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda vazifalar berishi mumkin. Mashq daftari dars jarayonida o'quvchilarni faol jalb etish, ularning mustaqil ishlashini rag'batlantirish hamda bilimlarni turli shakllarda (matn, jadval, rasm) qayta ishlash imkonini yaratadi. Bu esa ona tili darslarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

“O'qituvchi kitobi”ning pedagogik vazifasi, ta'lim samaradorligidagi o'rni, qo'llash bo'yicha tavsiyalar. O'qituvchi kitobi pedagog uchun muhim metodik qo'llanma bo'lib, unda darsni samarali tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar, mavzularni tushuntirish usullari, mashqlar hamda interaktiv metodlar yoritilgan. Ushbu kitob pedagogga darsni rejalashtirish va o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim berish imkonini yaratadi.

Darsning har bir bosqichini puxta rejalashtirish, mos mashqlar va topshiriqlarni tanlash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash aynan ushbu manba orqali amalga oshiriladi. Kitob o'qituvchiga yangi metodlar va interaktiv yondashuvlarni qo'llash imkonini beradi. Shuningdek, unda o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash uchun testlar va baholash topshiriqlari ham keltirilgan.

O'qituvchi kitobi darsni qiziqarli va interaktiv tashkil etish, multimedia resurslaridan foydalangan holda mavzuni tushunarli yetkazish imkonini beradi. Ushbu manba darsni samarali tashkil etishda strategik vosita hisoblanadi. Kitobdagi tavsiyalar va metodik ko'rsatmalar yordamida o'qituvchi har bir o'quvchining individual ehtiyojini hisobga olib, darsni samarali tashkil etishi mumkin. Shu bilan birga, kitobdan foydalanish darslik va mashq daftari bilan uyg'unlikni ta'minlaydi.

Resurslarning o'zaro uyg'unligi va ta'lim samaradorligi

Boshlang'ich sinflarda darslik, mashq daftari va o'qituvchi kitobi birgalikda qo'llanilganda ta'lim samaradorligi sezilarli darajada oshadi:

- darslik orqali o'quvchilarga nazariy bilimlar beriladi;
- mashq daftari orqali bu bilimlar amaliyotda qo'llanadi va mustahkamlanadi;
- o'qituvchi kitobi esa pedagogga darsni metodik jihatdan boshqarish, turli usul va vositalarni tanlash hamda individual yondashuvni ta'minlash imkonini beradi.

Ushbu uch resursning uyg'un ishlashi o'quvchilarning bilimlarni chuqur o'zlashtirishini, mustaqil ishlashini, nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishni hamda darslarning interaktivligini ta'minlaydi. Shu tarzda, asosiy ta'lim resurslaridan oqilona foydalanish boshlang'ich sinflarda ona tili darslarining sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida ta'lim samaradorligini oshirishda asosiy resurslar – "Ona tili" darsligi, mashq daftari va o'qituvchi kitobi – markaziy ahamiyatga ega ekanligi tadqiqotlar va pedagogik amaliyot orqali tasdiqlanadi. Ushbu uch resurs o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ularning uyg'un qo'llanilishi o'quvchilarning bilimlarini chuqur o'zlashtirish, mustaqil fikrlash va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

"Ona tili" darsligi o'quvchilarga nazariy bilimlarni tizimli ravishda yetkazish, matnlar, she'rlar va hikoyalar orqali og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish imkonini beradi. Darslikdagi amaliy mashqlar o'quvchilarda bilimni qayta ishlash, mantiqiy tafakkur va matn tahlili ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bilan birga, darslikning vizual elementlari va interaktiv komponentlari darsni qiziqarli va tushunarli tashkil etishga xizmat qiladi.

Mashq daftari o'quvchilarning mustaqil ishlashini rag'batlantiradi, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini yaratadi hamda yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantiradi. Turli mashqlar orqali o'quvchilar o'z bilimlarini mustahkamlaydi, xatolarini tuzatadi va o'z faoliyatini baholashga o'rganadi. Shu tarzda, mashq daftari ta'lim jarayonini individuallashtirish, differensial yondashuvni ta'minlash va har bir o'quvchining qobiliyatini inobatga olish imkonini beradi.

O'qituvchi kitobi esa pedagog uchun muhim metodik vosita hisoblanadi. U darsni rejalashtirish, mavzuni tushuntirish, mashqlar va topshiriqlarni tanlash, shuningdek, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim berish imkonini yaratadi. O'qituvchi kitobi yordamida pedagog darsni interaktiv va qiziqarli tashkil etishi, multimedia va boshqa pedagogik resurslardan samarali foydalanishi mumkin. Shu bilan birga, mazkur manba dars sifatini nazorat qilish, o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash va baholash imkonini ham beradi.

Mazkur uch resursning uyg'un ishlashi nafaqat o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradi, balki ularning ijodiy va mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi, mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi hamda ona tili darslarining sifatini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy ta'lim talablariga mos, bilimli va iqtidorli shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shu asosda, boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida asosiy resurslardan oqilona foydalanish pedagogik jarayon samaradorligini oshirish, darslarni interaktiv va qiziqarli tashkil etish, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash hamda ularni mustaqil va ijodiy fikrlovchi shaxs sifatida rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi. Shu bilan birga, ta'lim resurslaridan samarali foydalanishning muvaffaqiyati pedagogning malakasi, darsni puxta rejalashtirish hamda individual yondashuvni ta'minlash darajasiga bog'liq ekanligi alohida ta'kidlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rasulova, N. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – zamonaviy ta'lim jarayonida texnologiyalar va interfaol metodlar asoslari haqida.
2. To'xtaeva, M. Interfaol metodlar asosida dars o'tish yo'llari. – "Pedagogik mahorat", 2021, №3. – pedagogik innovatsiyalar va o'qitish metodlari haqida.
3. Tursunova, D. Adabiyot darslarida kreativ fikrlashni shakllantirish. – "O'zbek tili va adabiyoti", 2022, №2. – ta'limda kreativ yondashuvlar.
4. Karimova, N. Ona tili va adabiyot fanlarida integratsiyalashgan yondashuv. – "Ta'lim va rivojlanish tahlili", 2023, №1. – ona tili fanini integratsiyalashgan metodlar bilan o'qitish.
5. Melisa, R., Dakka, L. N., Nurdiansa, E. S., Wardani, W. O. English Language Learning in Primary Schools: A Bibliometric Review of Trends. – Primary Education Insight, 2025. – bosqichli til o'rganish, darsliklar va resurslar bo'yicha ilmiy tahlil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.